

DIFFERENTIATIE VAN VERMOGENSKOSTEN –
EEN COMMENTAAR

door Dr. J. H. W. Goslings

Een studiecollege gegeven aan de Erasmus Universiteit ligt aan de bron van een tweetal recente publicaties over het probleem van differentiatie van vermogenskosten binnen de onderneming. Verhaegen gaat in Bedrijfskunde voornamelijk in op organisatorische aspecten, terwijl in een recent nummer van dit blad *Balendux, Vergunst en Van Vliet (B.V.V.)* een financieel theoretische ingang kiezen. In dit commentaar zal ik de analyse uit mijn dissertatie nader uitwerken en aangeven dat de conclusies van B.V.V. ten aanzien hiervan onjuist zijn.

B.V.V. stellen dat de door mij gegeven formule, blz. 66 van mijn dissertatie, onjuist is. Hierin hebben zij gelijk. Deze fout was ons reeds enige jaren bekend, maar een correctie was niet gepubliceerd. De vergelijking had moeten luiden¹⁾:

$$(1) \quad R_d = R_* + \beta^{d, i} (R_i - R_*)$$

Deze formulering gaat uit van boekwaarden. Omdat eerder aannemelijk is gemaakt dat boekwaarden een goede benadering van marktwaarden geven, maak ik verder geen onderscheid tussen beiden. Vervolgens laten B.V.V. zien dat (1) niet overeenstemt met de vermogenskosten voor de divisie die afgeleid zouden worden door R_d binnen het Capital Asset Pricing (C.A.P.)-model te bepalen. Deze conclusie is echter onjuist. Volgens het C.A.P. moet gelden:

$$(2) \quad R_i = R_* + \beta^{i, m} (R_m - R_*)$$

en

$$(3) \quad R_d = R_* + \beta^{d, m} (R_m - R_*)$$

In feite leidt de formulering van R_d volgens (1) en (3) tot identieke resultaten. Voor het bewijs is echter een andere benadering nodig dan gegeven door B.V.V. Het hoofdprobleem van hun uitwerking is dat zij volledige overeenstemming tussen de z.g. storingstermen vereisen. Een andere aanpak, inclusief het formele bewijs, wordt gevonden bij Solnik. Solnik heeft het C.A.P.-model uitgebreid met een internationale versie waarin hij ondernemingsrisico aan landenrisico relateert en landenrisico aan het risico op een „wereld portefeuille”. Wij citeren (Solnik, 1974, blz. 371): „it can easily be shown that the international systematic risk of a security is equal to the product of the national systematic risk of that security and the international risk of its country”. Hij toont hierbij aan, in onze notatie,

$$(4) \quad \beta^{d, m} = \beta^{d, i} \cdot \beta^{i, m}$$

Invulling van (2) in (3) geeft (1), zodat de keuze tussen het gebruik van (1) of (3) uitsluitend een praktische vraag is.

¹⁾ In de vergelijkingen gebruiken we de volgende variabelen: R geeft verwachte rendementen/vermogenskosten; als indices worden gebruikt: i voor de onderneming, d voor de divisie, m voor de markt en * voor het risicoloze karakter van een rendement; de beta-factor wordt gegeven als $\beta^{i, m} = \text{cov.}(R_i, R_m) / \text{var.}(R_m)$.

Ik kan nu terugkomen op het organisatorische aspect van deze keuze. Door R_d te relateren aan R_i , zoals beschreven volgens (1) kan men werken met vastliggende administratieve gegevens. Hierdoor is acceptatie binnen de onderneming waarschijnlijker gemaakt. Het werken met (3) of varianten daarop zoals door B.V.V. voorgestaan, impliceert werken met geschatte marktwaarden voor divisies en met rendementen op een intern toch moeilijk begrip als de markt portefeuille. Afgezien van de nauwkeurigheid van de uitkomsten van deze aanpak lijkt mij acceptatie binnen de organisatie uitgesloten. Omdat de lezer dit zich ook af zou kunnen vragen van de door mij gesuggereerde aanpak, wil ik tenslotte een cijfervoorbeeld geven dat de interpretatie van een en ander kan verduidelijken.

De β is niets anders dan de hellingscoëfficiënt die gevonden wordt door twee rendementen, die van een portefeuille en een element daaruit, aan elkaar te relateren. De β geeft hiermee de factor waarmee de verandering van het rendement op de portefeuille doorwerkt in het rendement op het element uit deze portefeuille. Voor ons voorbeeld is het nuttig de β weer in haar oorspronkelijke vorm te schrijven. Voor de relatie tussen de divisie en de onderneming geldt:

$$(5) \quad \beta_{d, i} = \frac{\text{cov.}(R_d, R_i)}{\text{var.}(R_i)} = \frac{E(R_d - E R_d) \cdot (R_i - E R_i)}{E(R_i - E R_i) \cdot (R_i - E R_i)}$$

De E staat voor „verwachting”, ook wel aangegeven met – boven de grootheid.

Stel nu dat is gegeven:

$$\begin{aligned} \bar{R}_d &= 5\% & \bar{R}_d &= 12,5\% \\ \bar{R}_m &= 7,5\% \\ \bar{R}_i &= 10\% \end{aligned}$$

In de evenwichtssituatie geldt per definitie, en verifieerbaar volgens (2) en (3):

$$\beta_i, m = 2 \qquad \beta_d, m = 3$$

We demonstreren nu eerst dat een fluctuatie in het marktrendement, $R_m - \bar{R}_m$, van 2,5% leidt tot fluctuaties in R_i en R_d van respectievelijk 5% en 7,5%. Deze ver grote fluctuaties, samenhangend met risico van de markt, wordt ook wel systematisch risico genoemd²⁾. De volgende tabel geeft de berekeningen.

geval	β (1)	$R_m - \bar{R}_m$ (2)	$(R_m - \bar{R}_m)^2$ (3)	$(1) \times (3)/(2)$ (3)	berekende waarde
i, m	2	2,5	6,25	5	$R_i - \bar{R}_i$
d, m	3	2,5	6,25	7,5	$R_d - \bar{R}_d$

Op basis van de relatie in fluctuaties van het rendement in R_i en R_d kunnen we $\beta_{d, i}$ berekenen. Deze procedure is in feite door mij voorgesteld volgens (1). De berekening is als volgt:

²⁾ De genoemde fluctuaties zijn in feite verwachte waarden zoals aangegeven in (5). In werkelijkheid zullen er ook niet gecorreleerde, toevallige fluctuaties optreden die op de vermogenskosten geen invloed hebben.

geval	$R_i - \bar{R}_i$ (1)	$(R_i - \bar{R}_i)^2$ (2)	$R_d - \bar{R}_d$ (3)	$(1) \times (3)/(2)$	berekende waarde
d, i	5	25	7,5	1,5	$\beta^{d, i}$

Zoals verwacht voldoet de berekende waarde voor $\beta^{d, i}$ aan (4). In de praktijk zullen we echter niet beschikken over (4) of (3). Omdat we wel $\beta^{d, i}$ kunnen berekenen en tevens weten hoe hoog R_i moet zijn op basis van (2) kunnen we tenslotte R_d uitrekenen volgens (1):

$$R_d = 5 + 1,5 (10 - 5) = 12,5\%.$$

Met dit voorbeeld zij gedemonstreerd dat de vergelijkingen (1) en (3) equivalent zijn en dat de keuze slechts gebaseerd is op praktische overwegingen.

Referenties:

- Ballendux, F. J., Vergunst, J. F. en Van Vliet, J. K., Rendementseisen voor concernonderdelen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde; 1979/7.
- Goslings, J. H. W., Financiële Organisatie in Multinationals, Stenfert Kroese, Leiden, 1975.
- Solnik, B. H., The International Pricing of Risk, Journal of Finance; 1974/2.
- Verhaegen, P. H. A. M., Doelstellingen van de onderneming en investeringsbeslissingen, Bedrijfskunde; 1979/4.